

МЕСТО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПАРАДИГМАХ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНА (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)

Султанов Бахтиёр Бахтиёрович

Научный сотрудник Наманганского государственного университета

sultanov_fitness@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматривается место физической культуры в образовательных парадигмах современного Узбекистана с точки зрения социально-философского анализа, что позволяет глубже понять, что именно физическая культура и физическая активность способствует развитию дисциплины, командного духа и национального самосознания. Рассматриваются ключевые концепции, связанные с физической культурой, ее роль в воспитании нравственных и социальных качеств, а также влияние на здоровье и психоэмоциональное состояние учащихся.

Ключевые слова: культура, физическая культура, здоровый образ, образовательный процесс, социализация, национальное самосознание, гармония, культурное наследие

HOZIRGI O‘ZBEKISTON TA’LIM PARADIGMALARIDA JISMONIY MADANIYATNING O‘RNI (IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLIL)

Sultanov Baxtiyor Baxtiyorovich,

Namangan davlat universiteti ilmiy xodimi

sultanov_fitness@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada jismoniy madaniyatning zamonaviy O‘zbekiston ta’lim paradigmalarida tutgan o‘rni ijtimoiy-falsafiy tahlil nuqtai nazaridan ko‘rib chiqiladi, bu esa aynan jismoniy madaniyat va jismoniy faollik ekanligini yaxshiroq tushunish imkonini beradi. va milliy o'ziga xoslik. Jismoniy tarbiya bilan bog'liq asosiy tushunchalar, uning axloqiy va ijtimoiy fazilatlarni rivojlantirishdagi roli, shuningdek, o'quvchilarning salomatligi va psixo-emotsional holatiga ta'siri ko'rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: madaniyat, jismoniy madaniyat, sog'lom qiyofa, ta'lim jarayoni, ijtimoiylashuv, milliy o'ziga xoslik, uyg'unlik, madaniy meros

Возможность постоянного поиска путей укрепления здоровья детей убеждают в том, что мы еще полностью реализуем оздоровительное влияние

различных условий среды на организм ребенка. Издавна в дошкольных учреждениях установилась четкая система работы с детьми в области решения задач физического воспитания на основе принципа всестороннего гармоничного развития личности, принципы, связи физического воспитания с трудовой и оборонной практикой, оздоровительной направленности физического воспитания в качестве идейной основы системы воспитания в целом.

Президент Шавкат Мирзиёев подчеркивает важность физической культуры в образовательных процессах как ключевого элемента формирования здорового поколения. Он отмечает, что «необходимо разработать и приступить к реализации национальной стратегии **«Здоровая нация – здоровое будущее»** [1]. В своей речи он призывает к интеграции физической культуры в учебные программы, развитию инфраструктуры для занятий спортом и активному вовлечению молодежи здорового образа жизни. Это необходимо для создания гармоничного и успешного общества.

В Республике Узбекистан в последние годы осуществляются последовательные меры по популяризации физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни среди населения, созданию необходимых условий для физической реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями и обеспечению достойного выступления страны на международной спортивной арене.

Внедряются в практику конкретные программы в сфере физической культуры и спорта, содействующих укреплению здоровья населения, широкого вовлечения молодежи в спорт и отбора среди нее талантливых спортсменов, формирования национальных сборных команд спортсменами-мастерами, обеспечивающими высокие результаты по видам спорта, и создания дополнительных условий для тренеров [2].

Также разрабатываются системы поэтапного (район/город, регион, республика) проведения фестиваля «Спорт общеобразовательных школ», смотра-конкурса «Учреждение с развитой физической подготовкой» и учреждение номинации на звание лучшей общеобразовательной школы, профессионального и высшего образовательного учреждения с развитым уровнем физической подготовки в целях популяризации физического воспитания среди широких слоев населения, в том числе учащихся общеобразовательных школ, учащихся и студентов, профессиональных и высших образовательных учреждений, выявления среди них талантливых;

- налаживается деятельность факультативных занятий и кружков по видам спорта, включенных в программу «Армейских игр» для учащихся и студентов

образовательных учреждений системы правоохранительных органов и Вооруженных Сил, в том числе «Темурбеклар мактаби»;

- широко внедряются современные информационно-коммуникационные технологии в систему управления физкультурно-оздоровительными, спортивными сооружениями и учреждениями, в том числе обеспечение подключения спортивных сооружений к телекоммуникационным сетям через информационную систему «Sport.uz»;

- осуществляются системные меры по развитию и повышению популяризации национальных видов спорта, включению их в программы Азиатских и Олимпийских игр [2].

Физическая культура также служит средством социализации. В образовательных учреждениях занятия спортом и физической активностью способствуют формированию сообществ, развитию коммуникационных навыков и социальной ответственности. Это особенно актуально в рамках современных педагогических концепций, которые подчеркивают важность социальной интеграции.

В современной философии физическая культура в образовательных парадигмах рассматривается как неотъемлемая часть более широкой концепции культуры. Культурный человек – это личность, обладающая не только знанием норм, но и пониманием их смысла, стремлением к саморазвитию и способности к критическому мышлению. Это индивид, который активно участвует в культурной жизни, создаёт и преобразует культуру, осознавая её глубину и значение в обществе.

Для физической культуры родовым является понятие «культура». Это очень сложное и многогранное явление, присущее всему человечеству и каждому человеку в отдельности.

Культура – это динамичный процесс, который требует от человека не только интеллектуальных ресурсов, но и эмоциональной зрелости, социальной ответственности и креативности. И. А. Бондаренко подчеркивает, что «культура есть усилие и одновременно умение практиковать сложность жизни (в том числе и сложность социальной жизни), поэтому не есть знания»[3; С.87]. Это утверждение указывает на то, что культура не сводится лишь к накоплению знаний. Она включает в себя активное взаимодействие с окружающей действительностью, умение адаптироваться к изменениям и находить решения в сложных ситуациях. Таким образом, культурная практика включает в себя не только знание, но и практическое применение этого знания в реальной жизни, что позволяет формировать более гармоничное и устойчивое общество.

Культура направлена не только на ценностные преобразования внешней социальной и природной среды, но и на многообразие форм, средств и методов

воспитания человека, формирование его личности, мировоззрения, характера поведения и т.д.

Человека и его культуру создал труд, то есть преобразующая деятельность, в процессе которой человек, изменяя природу, изменял и свой собственный образ жизни и культуру.

С философской точки зрения физическая культура подчеркивает единство тела и духа. Платон, например, рассматривал физическую активность как способ достижения гармонии. Аристотель рассматривал физическую культуру как важный аспект образования, акцентируя внимание на физическом воспитании как средстве достижения добродетели. Аристотель утверждал, что хорошее физическое состояние способствует развитию интеллекта и моральных качеств. Наш великий просветитель Абдурауф Фитрат был абсолютно прав, сказав: «Этот мир – поле битвы. Здоровое тело, острый ум и высокая нравственность – главное оружие на этом поле» [2].

Нередко философы, анализирующие физическую культуру и спорт, рассматривают данные феномены в дискурсе аксиологии, т. е. с позиций их ценностного потенциала. Фактически в подобного рода исследованиях ставится вопрос о тех функциях физической культуры и спорта, успешная реализация которых непосредственно связана с удовлетворением конкретных потребностей, важных для человека. На первый взгляд, спектр таких потребностей достаточно широк [4].

Философский анализ также включает аспект личностного роста. Физическая культура формирует у обучающихся уверенность в себе, учит преодолевать трудности и ставить цели. Это способствует не только физическому, но и эмоциональному развитию.

Физическая культура в образовательных парадигмах современного Узбекистана занимает центральное место, отражая как социальные, так и философские аспекты развития общества. В рамках социально-философского анализа можно выделить несколько ключевых пунктов:

- Здоровье и благосостояние: физическая культура рассматривается как основа формирования здорового образа жизни.

- Социальная интеграция: спорт и физическая культура становятся инструментом для объединения людей различных возрастов и социального уровня.

- Образовательные цели: включение физической культуры в образовательные программы, что способствует развитию не только физических, но и социальных и моральных качеств у студентов.

- Культурное наследие: физическая культура также играет важную роль в сохранении и продвижении национальных традиций и обычаев, что способствует укреплению культурной идентичности.

Все образовательные учреждения, в том числе школа, обеспечивают условия для реализации оздоровительной направленности учебно-воспитательного процесса, внедрения норм здорового образа жизни. При этом совершенствуются организационно-методические подходы к повышению медико-гигиенической культуры учащихся, роста физкультурно-спортивной активности и уровня физического развития. Кроме того, создается адаптированная среда для детей, имеющих ограниченные возможности в сфере здоровья и отклонения в развитии [5; С.7].

Когда мы говорим о роли физической культуры в образовательных парадигмах, мы не должны забывать о понятии «физическое воспитание».

Физическое воспитание – это педагогический процесс, который направлен на морфологическое и функциональное совершенствование организма человека, формирование и улучшение его основных жизненно важных двигательных умений, навыков и связанных с ними знаний.

Общественная функция физического воспитания заключается в улучшении здоровья, физического совершенствования, гармоничного развития личности и является средством подготовки человека к трудовой деятельности и защите Родины.

Физическая культура в образовательных парадигмах представляет собой многогранный феномен, который влияет на различные аспекты жизни обучающихся. Философский анализ её роли открывает новые горизонты для понимания того, как физическая культура может способствовать формированию гармоничной и всесторонне развитой личности.

Таким образом, физическая культура в Узбекистане не просто элемент образовательного процесса, но и важный фактор социального и культурного развития, который способствует формированию здорового и поколения.

Использованная литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта в Республике Узбекистан» от 24.01.2020 г. № УП-5924.
2. Шавкат Мирзиёев. От национального возрождения – к национальному прогрессу. 4 том. Ташкент-«Узбекистан» -2020.
3. Бондаренко, И. А. Жизнь сознания: конституирование новой онтологии сознания в культуре XX века / И. А. Бондаренко ; Омский гос. ун-т. - Омск : ОмГУ, 2002.
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-perspektivy-metafizicheskogo-podhoda>
5. Юнусова Ю.М. Основы методики физической культуры. Т.2005.